

Qo'shimcha ta'lim sharoitlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy uqubliklarini amaliy bezak san'ati orqali rivojlantirish

Azatbaeva Aynura Adilbayevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Tasviriy san'at va amaliy bezak san'at 2kurs magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy bezak san'ati va uning mohiyati yoritilgan. Amaliy bezak san'atidan ta'lim muassasalarida foydalanish turlari va yo'nalishlari haqida ma'lumotlar kiritilgan.

Kalit so'zlar: Amaliy bezak san'ati, tasviriy san'at, naqqoshlik.

Bugungi kunda jahonning qaysi davlatini olmaylik, Ta'lim sohasida maktab davridanoq san'at yani tasviriy va amaliy san'at bilimlari rivojlangan holda o'rgatilib kelinmoqda. Shu jumladan bizning yurtimizda umumiy o'rta ta'lim, kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim kabi ta'lim muassalarda bilim olayotgan yoshlarning badiiy va estetik tarbiyasiga katta e'tibor qaratilib amaliy san'at sohasi rivojlanib bormoqda. Ta'lim oluvchilarga davlat tomonidan yetarlicha shart sharoit yaratilmoqda.

Amaliy san'at xalq hunarmandchiligining asosini hozirgacha tashkil etib keladi. O'zbek xalq hunarmandchiligi tarixiy ildizlari amaliy san'at asosida tarqqiy etgan. Juda qadimiy mumtoz hamda ota-bobolarimizning asriy tajribalariga tayangan holda unumdor shu bilan birga insonlarni hayratga soilib keladigan madaniy merosimizni o' ichiga oladi. Tarixdan bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarda odamzotning yaxhi yashash va madaniyatga ilk qadamlari ibtidoiy davrdanoq boshlangani ma'lum. Vatanimiz madaniyati va san'ati durdonalarini o'rganish bilan bir qatorda ajdodlarimizga bo'lgan mehr muhabbat kushayib uni kelajak avlodga o'rgatish xissi oshib boradi. Shunday qilib amaliy san'atimizning maktabdan ham oldin maktabgacha ta'lim muassasalarida ham o'rnini topishimiz aniq.

Amaliy san'atni yani tasviriy san'atni boshlashdan oldin birinchi o'rinda qulay joy tanlanadi. Keying o'rinlarda jihozlar va muhim narsalardan biri qalam to'g'ri tanlab olinish

kerak. Boshlang'ich sinflar tasviriy san'at darslarida o'qituvchi ilk darslaridanoq o'quvchilariga qanday qalam qanday qog'oz olish haqida ma'lumotlar berib boradi. Ishni boshlashda qalam muhin rol o'ynaydi. Ular turli tuman, qattiq yoki bo'sh, markalari ham juda ko'p. kichik yoshdagilar markasiga qarab ajratishda biroz qiynalishadi ularga chizib ko'rib olish tavsiya etiladi. Oddiy toza oq qog'ozni stol ustiga qo'yib qalamni bir xil ushlab ohista yurgizib ko'rish kerak, chizgan chiziq tekis atrofida xira izlari bo'lmasa qalam sifatli va yaroqli hisoblanadi. Chizg'ich ham zaruriy vositalardan biri. Ularning turlari ko'p metall chizg'ich, plastmassa, shishalilari mavjud. Chizadigan rasmini tekis va o'lchamlarini aniq olib berishda xizmat qiladi.

Tasviriy san'at darslarida amaliy bezaklardan ilk paydo bo'lgani ya'ni naqsh chizish o'rgatiladi. Har biz ishga naqsh bilan bezak berilsa serjilo bo'ladi. Amaliy san'atning yo'nalishlari juda ko'p naqqoshlik, kulolchilik, zardo'zlik, zargarlik, gilamdo'zlik, ganchkorlik va shu kabilar. Bularni barchasida naqqoshlik va naqsh qo'llaniladi.

O'rta Osiyo naqqoshlik san'ati qadimdan dunyoga mashhur. O'tmishda qurilgan muhtasham binolar hozirgi vaqtgacha maftunkor ko'rinishini yo'qotmagan. Yuqori did bilan ishlangan naqshlar jilvadorligi bilan barchani hayratga solib turadi.

Milliy naqshlarimiz boy mazmunga ega. Oddiy qoshiq, lagan, quticha, sandiq, belanchak, cholg'u asboblari, uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib turar joy jamoat va turar joy binolarining devorlari va shiftlariga ham naqshlar bilan bezak berilgan . bu naqshlar naqqoshlar tomonidan puxta ishlanib shakllandi va rivojlandi. Hozir ham takomillashib bormoqda.

Endi boshlang'ich sinflarda tasviriy san'at darslarini o'tkazish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak avvalo uning quyidagi to'rt turi qayd qilinishi lozim: 1. Borliqni idrok etish. 2. Badiiy qurish-yasash. 3. Naturaga qarab tasvirlash (naturaga qarab rasm ishlash, naturaga qarab haykal ishlash). 4. Kompozitsion faoliyat. Borliqni idrok etish mashg'ulotlari 1-4- sinf dasturida aks etgan bo'lib, uning maqsadi bolalarni o'rab olgan borliq haqida, ulardagi narsa va hodisalarning tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari, o'lchov nisbatlari haqida tasavvur hosil qilishdir.

Shunday qilib amaliy bezak san'ati barcha yoshdagilarga o'rgatilib boriladi. Shu bilan aytmoqchimanki, san'at va hunarmandchilik har bir o'sib borayotgan ijodkor har qanday vaqtda unga hayrat va muhabbat bilan munosabatda bo'ladigan san'atning eng muhim fazilatlaridan biridir. Chunki tasviriy san'at uning iste'dodi bo'lib, uni kundan-kunga yanada rivojlantirishga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tasviriy san'at. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi.- Toshkent: SHarq, 1999. 4. Azimova B. Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi.— Toshkent: O'qituvchi, 1984.
2. Bakushinskiy A.V. Xudojestvennoe tvorchestvo i vospitanie. Issledovanie i statyi.—Moskva: Sov. xudojnik, 1981. 6. Boymetov B., Tolipov N. Maktabda tasviriy san'at to'garagi. Toshkent, 1995.
3. Bulatov S. Amaliy san'at qisqacha lug'ati.-Toshkent: HBM, 1992.
4. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati.—Toshkent: Mehnat, 1994.